

PRODUÇÃO DE MUDAS DE *Euterpe oleraceae* EM DIFERENTES TAMANHOS DE RECIPIENTES E PROPORÇÕES DE SUBSTRATOS

Thaise Reis dos Santos Pereira¹, Matheus Pires Quintela², Taíze da Silva Sousa Dorea³ e Teresa Aparecida Soares de Freitas⁴

¹Engenheira Florestal. Autônoma, msndethaise@hotmail.com; ²Engenheiro Agrônomo, Doutor em Engenharia Agrícola, Professor Adjunto da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, matheus.quintela@gmail.com; ³Engenharia Florestal, Mestre em Ciências Ambientais pela Universidade Estadual de Feira de Santana, autônoma, taize-sousa1@hotmail.com; ⁴Engenheira Agrônoma, Doutora em Produção Vegetal, Professora Titular da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, teresa@ufrb.edu.br

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo avaliar o efeito do tamanho de recipiente e as proporções de substrato no desenvolvimento de mudas de *Euterpe oleraceae*. O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 3 x 5, sendo três tamanhos de recipientes (20 x 30 cm, 17 x 20 cm, 11 x 12 cm) e 5 proporções de composto orgânico (nas proporções 100:0; 80:20; 60:40; 40:60; 20:80), com 8 repetições totalizando 120 unidades experimentais. As avaliações foram realizadas aos 180 dias após o transplântio levando em consideração as seguintes variáveis: altura da parte aérea, diâmetro do caule, matéria seca da parte aérea e da raiz, matéria fresca da parte aérea e da raiz, matéria seca total e índice de qualidade de Dickson. Os dados foram submetidos a análise de variância e, posteriormente, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Modelos de regressões linear, quadrático e cúbico foram testados objetivando melhor descrição das proporções de solo e composto orgânico. As médias de todas as variáveis analisadas foram significativamente maiores à medida que se aumentou o tamanho do recipiente. Em relação à proporção de composto orgânico, os que apresentaram menor proporção, obtiveram os melhores resultados. Concluindo assim, que mudas de açaí podem ser satisfatoriamente produzidas em sacos de polietileno de 20 x 30 cm, utilizando o substrato latossolo amarelo distrófico da camada 0 – 40 cm.

PALAVRAS-CHAVE: açaizeiro. composto orgânico. Volume de sacolas.

ABSTRACT: This study aims to evaluate the effect of container size and substrate proportions on the development of seedlings of *Euterpe oleraceae*. The experiment was conducted in a completely randomized factorial design of 3 x 5, involving three container sizes (20 x 30 cm, 17 x 20 cm, 11 x 12 cm) and 5 organic compost proportions (in ratios of 100:0, 80:20, 60:40, 40:60, 20:80), with 8 replications totaling 120 experimental units. Evaluations were performed 180 days after transplantation, considering the following variables: shoot height, stem diameter, dry matter of shoot and root, fresh matter of shoot and root, total dry matter, and Dickson's quality index. Data were subjected to analysis of variance, and means were subsequently compared using Tukey's test at a 5% probability level. Linear, quadratic, and cubic regression models were tested to better describe the relationships between soil and organic compost proportions. The means of all analyzed variables were significantly higher as container size increased. Regarding organic compost proportions, those with lower ratios yielded the best results. In conclusion, açai seedlings can be satisfactorily produced in polyethylene bags measuring 20 x 30 cm, using dystrophic yellow latosol substrate from the 0 – 40 cm layer.

KEYWORDS: açai palm. organic compost. Volume of bags.

1 INTRODUÇÃO

O açaizeiro (*Euterpe oleracea* Mart.) é uma palmeira natural da Amazônia, que ocorre espontaneamente nos estados do Pará, Amapá, Tocantins, Maranhão e Goiás (FLORA DO BRASIL, 2020). São explorados na forma de palmitos e os frutos, de fundamental importância

para as economias do Pará e Amapá (VIÉGAS *et al.*, 2008), o suco produzido com seus frutos, é o principal produto oriundo da palmeira (SILVESTRE *et al.*, 2016).

A crescente demanda observada nos últimos anos por frutos de açazeiro no mercado local, regional e internacional (GOMES; CARVALHO, 2012), tem favorecido o incentivo do estabelecimento da cultura (NAIFF *et al.*, 2005). Atualmente, a comercialização do produto é feita de forma extrativista, o que reflete em dificuldades produtivas dessa cultura (MACIEL *et al.*, 2015).

No ano de 2017, dentro do grupo alimentícios, o açaí obteve a maior participação no valor de produção, apresentando aumento na produção. Neste mesmo ano a produção do açaí no ano de 2017 foi de 219.885 toneladas, 2,0% acima do registrado no ano anterior, chegando a alcançar um valor de produção de 596,8 milhões de reais, correspondente a um crescimento de 10,5%. Com essa valorização do fruto houve um avanço tanto econômico quanto ecológico para a população da região promovendo a preservação da espécie (IBGE, 2019).

O açaí é comercializado nas grandes capitais brasileiras nas mais diferentes formas, nas quais, devido à expansão comercial dessa bebida, muitos produtores brasileiros vêm mostrando interesse no seu cultivo em escala comercial, especialmente os das Regiões Norte e Nordeste (SANTOS *et al.*, 2008).

Segundo Martins Filho *et al.* (2007) a propagação das palmeiras pode ser sexuada, utilizando sementeira direta dos frutos ou assexuada, através da retirada de brotações que surgem de forma espontânea na região logo abaixo do coleto da planta, sendo que o método por sementes é o mais recomendado. Logo, conhecer o comportamento e desenvolvimento das mudas é extremamente importante para domesticação da espécie (MENEZES; OLIVEIRA, 2009).

Apesar de sua importância, segundo Viégas *et al.* (2008), é nítida a carência de resultados de diversas áreas de pesquisa limitando a produção e expansão dessa palmeira.

Dentre os fatores que influenciam o desenvolvimento de mudas pode-se citar o substrato como um de grande importância. Um bom substrato deve oferecer condições adequadas de luz, boa porosidade total, espaço de aeração, água facilmente disponível e água de reserva (VALLONE *et al.*, 2010; ARAÚJO; SOBRINHO, 2011).

O uso de uma espécie nativa depende de conhecimentos técnicos a respeito da propagação e do comportamento com relação às variações ambientais (NOGUEIRA *et al.*, 2003). O substrato é um elemento que influencia diretamente na formação inicial das mudas (GUEDES *et al.*, 2010).

Outro fator que influencia a formação de mudas de qualidade refere-se ao volume do recipiente utilizado. O tamanho do recipiente deve proporcionar o pleno desenvolvimento do sistema radicular da cultura (OLIVEIRA *et al.*, 2011) e possibilitar quantidade adequada de substrato que permita a fixação e aeração das raízes (CERQUEIRA *et al.*, 2015).

Segundo Schorn *et al.* (2019) o volume do recipiente é um fator que influencia a disponibilidade de água e nutrientes para as plantas e além disso, o tamanho do recipiente também influencia no custo de produção da muda, uma vez os de maiores demandam maior espaço em viveiro ou telado, utilizando maior volume de substrato e demandando mais da mão-de-obra (OLIVEIRA *et al.*, 2011).

O açazeiro quando cultivado de forma artificial, assim como outras culturas, está sujeito a adversidades próprias desse sistema, apresentando comportamento biológico e agrônomico diferente dos naturais. Portanto, para aproveitar o potencial econômico do açaí é necessário novos conhecimentos com o desenvolvimento de pesquisas na área de produção de mudas, visando atender a demanda do mercado (SANTANA *et al.*, 2008; OLIVEIRA *et al.*, 2019).

Dessa forma, diante da importância econômica da espécie e da necessidade de ampliação de estudos para sua produção de mudas, o presente trabalho tem como objetivo

estudar o efeito do tamanho do recipiente e da proporção solo/composto orgânico no desenvolvimento inicial de mudas de *E. oleraceae*.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido sob ambiente coberto por telado 70%, na área da Fazenda Experimental Vegetal da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Campus Cruz das Almas, BA (12° 40' 19" S de latitude e 39° 06' 23" W de longitude) no período de 19 de novembro de 2016 a 20 de abril de 2017. A região possui um clima do tipo tropical quente e úmido, com temperatura média de 24,5 °C, precipitação média anual de 1.224 mm e umidade relativa do ar de 82% (SOARES FILHO *et al.*, 2008).

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado em esquema fatorial 3 x 5, sendo três tamanhos de recipientes (sacos): S1 (11 x 12 cm), S2 (17 x 20 cm) e S3 (20 x 30 cm) e 5 proporções de solo e composto orgânico (C1=100:0; C2=80:20; C3=60:40; C4=40:60; C5=20:80), com 8 repetições totalizando 120 unidades experimentais.

O solo utilizado no substrato é um Latossolo Amarelo distrófico, retirado da camada de 0–40 cm no Campus da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. O composto orgânico foi produzido na Fazenda Experimental Vegetal da UFRB tendo como ingredientes o esterco, restos de roçagem, em sua maioria composto pelo capim brachiaria, e resíduos da alimentação dos bovinos. Os componentes foram peneirados e misturados e de cada uma das proporções utilizadas no experimento foram retiradas amostras para caracterização química dos substratos obtidos (Tabela 1).

Tabela 1. Características químicas do solo e proporções de composto orgânico utilizados na produção de mudas de açaí.

CARACTERÍSTICA QUÍMICA	C1	C2	C3	C4	C5
PH	6,86	6,74	6,94	7,0	6,8
M.O. (g/dm ³)	11,0	11,7	13,2	13,2	12,7
P (mg/dm ³)	26	30	38	40	42
K (mg/dm ³)	67	88	79	90	78
S (cmolc/dm ³)	7,5	9,3	10,0	14,9	6,43
Mg (cmolc/dm ³)	2,4	1,5	2,0	3,6	2,0
Ca (cmolc/dm ³)	4,8	7,4	7,6	11,0	4,0
CTC (cmolc/dm ³)	8,71	10,0	10,92	15,9	7,33
AL (cmolc/dm ³)	0,0	0,0	0,0	0,05	0,0
H + AL (cmolc/dm ³)	1,21	0,75	0,92	1,0	0,90
Na (cmolc/dm ³)	0,13	0,18	0,2	0,15	0,23

Em que: C1-T(100%)+CO(0%), C2-T(80%)+CO(20%), C3-T(60%)+CO(40%), C4-T(40%)+CO(60%), C5-T(20%)+CO(80%). T=terra, CO=composto orgânico.

As sementes da palmeira *E. oleraceae* foram obtidas quando os frutos estavam bem maduros, o que se reconhece pela mudança de coloração e desprendimento do cacho (PIVETTA *et al.*, 2007). As sementes foram postas para germinar em um leito de semeadura composto unicamente por areia e irrigadas a cada 2 dias. 48 dias após a germinação, quando as plântulas apresentaram o primeiro par de folhas, as mesmas foram padronizadas e transplantadas para os sacos plásticos de cor preta com suas respectivas misturas.

Durante a condução do experimento foram realizadas a remoção de plantas espontâneas e foram feitas observações diárias para combater pragas e doenças. As plantas foram irrigadas diariamente com o intuito de manter a umidade do solo.

Após 180 dias do transplante, as avaliações foram realizadas levando em consideração as seguintes variáveis: altura da parte aérea em cm (H), diâmetro do caule ao nível do solo em cm (DAS), matéria seca da parte aérea em g (MSPA), matéria seca da raiz em g (MSPR), matéria seca total em g (MST), matéria fresca da parte aérea em g (MFPA), matéria fresca da raiz em g (MFPR) e índice de qualidade de Dickson (IQD).

H foi obtida com auxílio de uma régua graduada medida do nível do substrato à primeira inserção de folha (cm), o DAS medido no nível do substrato com a utilização de um paquímetro (cm). Na obtenção das matérias secas, as plantas foram seccionadas na altura do colo, separando-se a parte aérea do sistema radicular, posteriormente, colocadas em sacos de papel e postos para secar em estufa de circulação forçada de ar a 65 °C por 72 horas. Após secagem foram aferidos os dados de MSPA, MSPR e MST através de balança analítica de precisão. Para a obtenção do IQD foi utilizada a equação abaixo, conforme Dickson *et al.* (1960):

$$IQD = \frac{MST(g)}{\left[\frac{H(cm)}{DAS(mm)} + \frac{MSPR(g)}{MSPA(g)}\right]}$$

Os dados foram submetidos ao teste de Bartlett para a verificação da homogeneidade das variâncias, quando necessário os dados foram transformados em \sqrt{x} . Foram realizadas análises de variância e, posteriormente, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Modelos de regressões linear, quadrático e cúbico foram testados objetivando melhor descrição das proporções de solo e composto orgânico. As análises estatísticas foram processadas no software SAS.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Comparando-se o tamanho das sacolas S1 (11 x 12 cm), S2 (17 x 20 cm) e S3 (20 x 30 cm) e as proporções de solo e composto orgânico (C1=100% terra e 0% composto orgânico; C2=80% terra e 20% composto orgânico; C3=60% terra e 40% composto orgânico; C4=40% terra e 60% composto orgânico; C5=20% terra e 80% composto orgânico), foi observada interação entre os dois fatores tanto para altura quanto para o diâmetro (Figura 1).

Figura 1. Altura e diâmetro (\sqrt{x}) da palmeira *E. oleraceae* para os diversos substratos formados pelas proporções solo/composto orgânico e tamanho de sacola. Em que: C1-T(100%)+CO(0%), C2-T(80%)+CO(20%), C3-T(60%)+CO(40%), C4-T(40%)+CO(60%), C5-T(20%)+CO(80%); T=terra, CO=composto orgânico. S2 (17 x 20 cm), S3 (20 x 30 cm).

Quando se utiliza a sacola S2 ou S3, há diferença significativa ($P < 0,01$) para a altura e o diâmetro da palmeira em todas as concentrações de composto orgânico utilizadas como

substrato (Figura 1). Foi observado um efeito linear, indicando que dentro do intervalo estudado (0 a 80% de Composto), a altura e o diâmetro da palmeira diminuíram à medida que aumentaram as proporções de composto orgânico para a obtenção de substrato. Assim, observa-se que para produção de mudas de açaí nestes tamanhos de sacolas, o uso de terra pura é a melhor opção. Porém usando a sacola (S1) não há efeito das diferentes misturas utilizadas para composição do substrato, não havendo diferença estatística.

O comportamento linear decrescente para altura e diâmetro das mudas de *E. oleraceae* à medida que aumentou a proporção de composto orgânico no substrato possivelmente ocorreu devido ao fato de que o solo utilizado para compor a mistura do substrato foi um solo da camada superficial (0 – 40 cm), solo que já apresentava teores nutrientes bem elevados (Tabela 1) e com a adição de matéria orgânica pode ter causado um efeito fitotóxico, inibindo a absorção de alguns nutrientes e limitado o desenvolvimento das raízes e da parte aérea (COSTA *et al.*, 2011).

Outros autores também observaram o mesmo efeito, em que o aumento das doses de composto orgânico influenciou de forma negativa o crescimento em altura e diâmetro de mudas de *Pinus elliotti* (CALDEIRA *et al.*, 2003), e em altura para a aroeira vermelha (CALDEIRA *et al.*, 2008).

Já Mendonça *et al.* (2007) e Quintela *et al.* (2019), estudando as espécies mamoeiro ‘formosa’ e *Veitchia merrilli*, respectivamente, encontraram resultados contrários. Para o mamoeiro ‘formosa’ a matéria orgânica proporcionou efeito positivo sobre a altura das mudas, em que o menor valor encontrado foi na ausência de composto orgânico e os maiores valores foram com 40% de composto orgânico (maior proporção estudada), e para a espécie *V. merrilli* o substrato composto por 50% solo + 50% composto orgânico foi um dos tratamentos que obteve as maiores médias de alturas.

Ao estudar a interação entre o tamanho da sacola e a proporção de terra e composto (Tabela 2), foi possível observar que para a variável altura da planta apenas houve diferença significativa para a proporção C1(100% terra), em que as mudas apresentaram maior altura quando conduzidas nas sacolas (20 x 30cm). Com relação a variável diâmetro, houve efeito significativo para as proporções C1, C3 e C4, em que no C1, os sacos S2 e S3 proporcionaram os melhores diâmetros das mudas de açaí, para o C3 o saco que determinou o maior diâmetro das mudas foi o S2, já para o C4 foram as sacolas S1 e S2.

Tabela 2. Altura e diâmetro da palmeira *E. oleraceae* em três tamanhos de sacos (S1, S2 E S3) e cinco proporções terra e composto (C1, C2, C3, C4 E C5)

Substratos	Variáveis analisadas					
	Altura (cm)			Diâmetro (cm)		
	S1	S2	S3	S1	S2	S3
C1	16,3c	24,3b	30,6a	0,5b	1,0a	1,1a
C2	21,8a	18,0a	21,3a	0,5a	0,7a	0,6a
C3	16,2a	21,7a	17,4a	0,5b	0,9a	0,5b
C4	14,5a	14,7a	6,7a	0,6a	0,4a	0,2ab
C5	13,8a	11,1a	11,3a	0,4a	0,2a	0,4a
C.V.(%)	29,8			22,3		

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha não diferem significativamente, entre si, pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade. Em que: C1-T(100%)+CO(0%), C2-T(80%)+CO(20%), C3-T(60%)+CO(40%), C4-T(40%)+CO(60%), C5-T(20%)+CO(80%); T=terra, CO=composto orgânico. S1 (11 x 12 cm), S2 (17 x 20 cm), S3 (20 x 30 cm).

Resultado semelhante foi encontrado por Queiroz e Júnior (2001), em que os autores afirmaram que os recipientes de tamanho médio (17 x 22 cm) e grande (20 x 27 cm) proporcionaram o melhor desenvolvimento de mudas de açaí, concluindo que os de tamanho pequeno (12 x 17,5 cm) não são apropriados para mudas dessa espécie.

Tais resultados também foram observados por Vallone *et al.* (2010) que analisando diferentes composições de substratos e recipientes na produção de mudas de *Coffea arabica* L., concluíram que os recipientes de maior volume (saquinhos de polietileno 20 x 10 cm) proporcionaram mudas com maiores índices de diâmetro de caule e altura de mudas. Por outro lado, Silva *et al.* (2012) constataram que para produção de mudas de pitangueira, sacos de 18 x 30 cm (menor volume de recipiente estudado) são os mais adequados.

Para as variáveis MFPA, MSPA, MFPR, MSPR, MST e IQD, observa-se interação entre os fatores tamanho da sacola e a proporção de composto orgânico no substrato (Figura 2).

Independente da proporção utilizada no substrato houve diferença significativa para as mudas conduzidas nos três volumes de recipientes, para as variáveis MFPR e MSPR. Já para a MFPA, MSPA, MST e IQD, houve diferença significativa apenas quando as mudas foram conduzidas nos recipientes de maiores volumes (S2 - 17x20 cm e S3 - 20x30 cm). Foi observado um efeito linear, indicando que dentro do intervalo estudado (0 a 80% de composto orgânico), essas variáveis analisadas da palmeira diminuem à medida que aumenta a proporção de composto.

Os menores valores de MFPA, MSPA, MFPR, MSPR, MST e IQD foram obtidos no substrato com 80% de composto orgânico (C5). Esse efeito negativo do substrato enriquecido com composto orgânico no crescimento de mudas de açazeiro pode estar relacionado a níveis excessivos de nutrientes para o desenvolvimento das plantas como falado anteriormente para as variáveis altura e diâmetro (Tabela 1). Resultado semelhante foi evidenciado por Quintela *et al.* (2019) estudando diferentes substratos para produção de mudas da palmeira *Veitchia merrilli*. Os autores constataram que a adição de matéria orgânica na composição do substrato não foi favorável para o aumento da biomassa das mudas.

O crescimento adequado das plantas é alcançado quando são proporcionadas as melhores condições para a absorção, distribuição e proporcionalidade entre os nutrientes. Quantidades excessivas podem causar antagonismo entre eles, ocasionando perdas consideráveis na produção das culturas (OLIVEIRA, 2007).

Figura 2. Matéria fresca e seca da parte aérea (MFPA \sqrt{x} ; MSPA \sqrt{x}), Matéria fresca e seca do sistema radicular (MFPR \sqrt{x} ; MSPR \sqrt{x}), Matéria seca total (MST) e Índice de qualidade de Dickson (IQD) da palmeira *E. oleraceae* para os diversos substratos formados pelas proporções solo/composto orgânico e tamanho de sacola. Em que: C1-T(100%)+CO(0%), C2-T(80%)+CO(20%), C3-T(60%)+CO(40%), C4-T(40%)+CO(60%), C5-T(20%)+CO(80%); T=terra, CO=composto orgânico. S1 (11 x 12 cm), S2 (17 x 20 cm), S3 (20 x 30 cm).

Paiva Sobrinho *et al.* (2010), estudando a produção de mudas de mangabeira, cumbarueiro e cagaiteira, observaram que quando se utiliza como substrato apenas o solo, sem a adição de matéria orgânica, as plantas apresentaram melhor desempenho quanto a massa seca e fresca da parte aérea e radicular. Em contrapartida, Araújo e Paiva Sobrinho (2011) evidenciaram que para a produção de mudas de *Enterolobium contortisiliquum* (vell.) Morong. o substrato formado apenas por solo apresentou resultado inferior quando comparado ao demais tratamentos que possuíam em sua composição matéria orgânica.

Observando as Tabelas 3 e 4, verifica-se um efeito significativo quando foi utilizado a proporção C1(100% terra), sendo que nesse substrato a sacola S3 (20 x 30cm) proporcionou maior acúmulo de matéria fresca do sistema radicular (MFPR), matéria seca total (MST) e matéria fresca (MFPA) e seca na parte aérea (MSPA) nas mudas de açaí, não tendo diferença significativa para a variável matéria seca do sistema radicular (MSPR). Já para proporção C4 (40% terra e 60 % composto orgânico) houve diferença significativa nas variáveis MSPA e MST, sendo as sacolas S1(11x12cm) e S2(17x20cm) as que obtiveram os melhores resultados.

Tabela 3. Matéria fresca e seca da parte aérea e sistema radicular (MFPA \sqrt{x} ; MSPA \sqrt{x} ; MFR \sqrt{x} ; MSR \sqrt{x}) da palmeira *E. oleraceae* em três tamanhos de sacolas (S1, S2 E S3) e cinco proporções terra e composto (C1, C2, C3, C4 E C5)

Substratos	Variáveis analisadas											
	MFPA (g)			MSPA (g)			MFPR (g)			MSPR (g)		
	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S1	S2	S3
C1	8,4c	19,5b	30,3a	4,8c	7,2b	8,8a	6,8c	12,4b	16,7a	4,4a	6,3a	7,1a
C2	11,3a	15,5a	14,1a	5,5a	6,3a	6,2a	6,8a	7,7a	8,6a	4,4a	4,3a	4,5a
C3	9,2a	12,8a	12,1a	4,9a	6,0a	5,6a	5,5a	7,2a	5,1a	4,4ab	4,6a	2,4b
C4	9,0a	6,2a	4,0a	5,1a	4,4a	2,1b	4,6a	4,7a	2,6a	3,3a	2,8a	1,5a
C5	5,6a	4,9a	8,8a	3,8a	2,1a	3,4a	2,7a	2,2a	3,6a	1,8a	1,5a	2,3a
C.V.(%)	25,2			17,0			27,7			26,1		

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha, dentro de uma mesma variável, não diferem significativamente, entre si, pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade. Em que: C1-T(100%)+CO(0%), C2-T(80%)+CO(20%), C3-T(60%)+CO(40%), C4-T(40%)+CO(60%), C5-T(20%)+CO(80%); T=terra, CO=composto orgânico. S3 (20 x 30 cm), S2 (17 x 20 cm), S1 (11 X 12 cm).

Quando foi utilizado os substratos C2 e C5, não houve diferença significativa para nenhuma das variáveis analisadas em nenhuma das sacolas testadas.

O maior volume do recipiente promove uma arquitetura do sistema radicular semelhante ao de mudas provenientes de semeadura direta no campo, favorecendo o desenvolvimento das plantas (PARVIAINEN,1976; CARNEIRO, 1987). Queiroz e Júnior (2001) verificaram um maior peso de matéria seca da raiz em mudas de açaí produzidas em recipientes de tamanho médio. Para a parte aérea e total, os maiores pesos de matéria seca foram obtidos de mudas produzidas em recipientes de tamanho médio (17 x 22 cm) e grande (20 x 27 cm).

Para Cunha *et al.* (2005), trabalhando com mudas de ipê roxo, foi observado que recipientes menores reduzem a taxa de crescimento das mudas, implicando no aumento do ciclo de produção.

O índice de qualidade de Dickson (IQD), utilizado como indicador de qualidade de mudas, avalia a robustez e o equilíbrio da biomassa das plantas, sendo que quanto maior for o valor de IQD, melhor será a qualidade da muda (VIDAL *et al.*, 2006). Considerando esse índice, o substrato C1 em combinação com os maiores sacos (S2 e S3) foram os que proporcionaram os melhores índices (Tabela 4). Porém, quando foi utilizado o substrato C4, o melhor IQD foi obtido pelas mudas cultivadas nos sacos S1 e S2.

Tabela 4. Matéria seca total (MST) e índice de qualidade de Dickson (IQD) de mudas *e. oleraceae* em três tamanhos de recipientes (S1, S2 E S3) e cinco proporções de composto orgânico (C1, C2, C3, C4 E C5).

Substratos	MST (g)			IQD		
	S1	S2	S3	S1	S2	S3
C1	9,26c	13,61b	15,96a	2,62b	4,33a	4,94a
C2	9,96a	10,76a	10,83a	2,77a	3,72a	3,05a
C3	9,38a	10,71a	8,04a	2,86a	3,37a	2,56a
C4	8,52a	7,29ab	3,75b	3,14a	1,98ab	1,36b
C5	5,73a	3,67a	5,85a	1,83a	0,96a	1,76a
C.V.(%)	30,98			34,5		

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha, dentro de uma mesma variável, não diferem significativamente, entre si, pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade. Em que: C1-T(100%)+CO(0%), C2-T(80%)+CO(20%), C3-T(60%)+CO(40%), C4-T(40%)+CO(60%), C5-T(20%)+CO(80%); T=terra, CO=composto orgânico. S3 (20 x 30 cm), S2 (17 x 20 cm), S1 (11 x 12 cm).

Os maiores índices obtidos com o substrato C1 em combinação com os recipientes de maiores volumes (S2 e S3) corroboram com os resultados encontrados para as variáveis altura e diâmetro, que segundo Souza *et al.* (2006); Artur *et al.* (2007); Caldeira *et al.* (2014) são fundamentais para avaliar a qualidade das mudas e seu posterior desempenho no campo. Dentro do intervalo estudado (0 a 80% de Composto), a altura e o diâmetro da palmeira diminuíram à medida que aumentaram as proporções de composto orgânico.

Diversos autores têm encontrado melhores resultados para matéria seca quando as mudas são conduzidas em recipientes de maior volume, entre eles: Oliveira *et al.* (2010) evidenciaram em mudas de pinhão manso maior produção de matéria seca aérea e radicular, quando conduzidas em sacos plásticos de 5.000 cm³; Oliveira *et al.* (2014) constataram que os maiores valores de massa seca foram observados nos recipientes de maior volume (1.090 e 1.660 cm³) para a espécie *Hymenaea courbaril* L.; Segundo Ferreira *et al.* (2017), os maiores valores de IQD foram proporcionados pelas sacolas de tamanho (25 x 20 cm) para a espécie macacaúba e (33 x 23 cm) e para a espécie itaúba.

4 CONCLUSÃO

Mudas de açaí podem ser satisfatoriamente produzidas em sacolas de polietileno de 20 x 30 cm, utilizando o substrato latossolo amarelo distrófico da camada de 0-40 cm.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, O. A. Informações meteorológicas do CNP. Cruz das Almas, BA: EMBRAPA – CNPMF. 1999. 35p. (EMBRAPA – CNPMF. Documentos, 34).
- ARAÚJO, A. P.; PAIVA SOBRINHO, S. Germinação e produção de mudas de tamboril (*Enterolobium contortisiliquum* (vell.) Morong) em diferentes substratos. **Revista Árvore**, v. 35, n. 3, p. 581-588, 2011.
- ARTUR A. G. *et al.* Esterco bovino e calagem para formação de mudas de guanandi. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**. v. 42, p. 843-850, 2007.
- CALDEIRA, M. V. W.; FAVALESSA, M.; GONÇALVES, E. O.; DELARMELINA, W. M.; SANTOS, F. E. V.; VIERA, M. Lodo de esgoto como componente de substrato para produção de mudas de *Acacia mangium* Wild. **Comunicata Scientiae** v. 5, n. 1, p. 34-43, 2014.
- CALDEIRA, M. V. W.; SCHUMACHER, M. V.; TEDESCO, N. Composto orgânico na produção de mudas de aroeira-vermelha. **Scientia Agraria**, 2008.
- CALDEIRA, M.V.W.; SCHUMACHER, M.V.; OLIVEIRA, E.R.V.; LUCIANO, E.L.P.; WATZLAWICK, F. Influência de vermicomposto na produção de mudas de *Pinus elliottii* Engelm. **Revista Acadêmica: Ciências Agrárias e Ambientais**, v.1, n.3, p.47-53, 2003.
- CARNEIRO, J. G. A. **Influência de recipientes e de estações de semeadura sobre o comportamento do sistema radicular e dos parâmetros morfológicos de mudas de *Pinus taeda* e *Pinus elliottii* L.** Universidade Federal do Paraná, 1987. 81p.
- CERQUEIRA, F. B.; DE FREITAS, G. A.; SANDI, F.; CARNEIRO, J. S. DA S.; GIACOMINI, I.; NERES, J. C. I. Substratos e Recipientes no Desenvolvimento de Mudanças de **Revista Científica Intellecto** Venda Nova do Imigrante, ES, Brasil v.10, n.1, 2025 p.230-241

Pepino em Alta Temperatura. **Revista Global Science And Technology**, [s.l.], v. 8, n. 2, p.61-73, 2015.

COSTA, E.; LEAL P. A. M.; MESQUITA, V. A. G.; SASSAQUI, A. R. Efeitos do Organosuper e do ambiente protegido na formação de mudas de mamoeiro. **Revista Engenharia Agrícola**; v. 31, n 1, p.41- 55, 2011.

CUNHA, A. O.; ANDRADE, L. A. D.; BRUNO, R. D. L. A.; SILVA, J. A. L. D.; SOUZA, V. C. D. Efeitos de substratos e das dimensões dos recipientes na qualidade das mudas de Tabebuia impetiginosa (Mart. Ex DC) Standl. **Revista. Árvore**, v.29, n.4, p.507-516, 2005.

DICKSON, A.; LEAF, A. L.; HOSNER, J. F. Quality appraisal of white spruce and white pine seedling stock in nurseries. **Forest Chronicle**, v. 36, p. 10-13, 1960.

FERREIRA, M. da S.; SANTOS, J. Z. L.; TUCCI, C. A. F.; COSTA, L. V. Crescimento inicial de itaúba e macacaúba em recipientes de diferentes tamanhos. **Revista Ciência Florestal**, v. 27, n. 2, p.499-508, abr. 2017.

GOMES, V. L. B.; CARVALHO, R. S. C. Trabalho extrativista e condições de vida de trabalhadores: Famílias da Ilha do Combú (Pará). **Argumentum**, Vitória (ES), v. 4, n.2, p. 208-224, 2012.

GUEDES, R. S.; ALVES, E. U.; GONÇALVES, E. P.; BRAGA JÚNIOR, J. M.; VIANA, J. S.; COLARES, P. N. Q. Substratos e temperaturas para testes de germinação e vigor de sementes de *Amburana cearensis* (Allemão) A.C. Smith. R. **Revista Árvore**, v. 34, n. 1, p.57-64, 2010.

IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Sidra**. 2019.

MACIEL, R. C. G.; SOPCHAKI, M. S.; JÚNIOR, F. B. L.; CALVACANTE FILHO, P. G.; SOUZA, D. L. Formação de preços de produtos extrativistas: um estudo sobre o açaí em Rio Branco, Estado do Acre. **Revista de Economia Agrícola**, São Paulo, v. 62, n. 2, p. 35-50, 2015.

MARTINS FILHO, S.; FERREIRA, A.; ANDRADE, B. S.; RANGEL, R. M.; SILVA, M. F. Diferentes substratos afetando o desenvolvimento de mudas de palmeiras. **Revista Ceres**, v. 54, n. 311, p. 80-86, 2007.

MENDONÇA, V.; DE ABREU, N. A. A.; DE SOUZA, H. A.; FERREIRA, E. A.; RAMOS, J. D. Diferentes níveis de composto orgânico na formulação de substrato para a produção de mudas de mamoeiro 'formosa'. **Revista Caatinga**, v. 20, n. 1, 2007.

MENEZES, R. de O.; OLIVEIRA, M. Influência de diferentes substratos orgânicos na produção de mudas de açaizeiro (*Euterpe oleracea*). In: **Embrapa Amazônia Oriental- Artigo em anais de congresso (ALICE)**. In: SEMINÁRIO CIENTÍFICO DA UFRA, 7.; SEMINÁRIO [DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA] DA EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL, 13.; SEMINÁRIO DE PESQUISA DA UFRA, 1., 2009, Belém, PA. Pesquisa e desenvolvimento tecnológico na formação do jovem cientista: anais. Belém, PA: UFRA: Embrapa Amazônia Oriental, 2009.

NAIFF, A. P. M.; VIÉGAS, I. J. M.; FRAZÃO, D. A. C.; THOMÁZ, M. A. A.; LIMA, S. S. Avaliação do efeito da adubação NPK na formação de mudas de açazeiro (*Euterpe oleracea* Mart.). In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRA, 2.; SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL (AVALIAÇÃO-2004), 8., 2005, Belém. **Anais eletônicos...** Belém: UFRA: Embrapa Amazônia Oriental, 2005.

NOGUEIRA, R. J. M. C.; ALBUQUERQUE, M. B. de; SILVA JÚNIOR, J. F. Efeito do substrato na emergência, crescimento e comportamento estomático em plântulas de mangabeira. **Revista Brasileira de Fruticultura**, v. 25, n. 1, p. 15 - 18, 2003.

OLIVEIRA, A. B.; FILHO, S. M.; BEZERRA, A. M. E. Tempo de cultivo e tamanho de recipiente na formação de mudas de *Copernicia hospita*. **Revista Acta Scientiarum Agronomy**, v. 3, n. 33, p.533-538, 2011.

OLIVEIRA, F. Q.; ANDRADRE, L. A.; OLIVEIRA, L. S. B.; MALAQUIAS, J. B.; BEZERRA, F. T. C.; ALMEIDA, D. M. Relações entre ambientes e volumes de recipientes na produção de matéria seca de mudas de *Jatropha curcas* L. In: **CONGRESSO BRASILEIRO DE MAMONA, 4.; SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE OLEAGINOSAS ENERGÉTICAS, 1.**, 2010, João Pessoa. Anais... Campina Grande: Embrapa Algodão, p. 1468-1472, 2010.

OLIVEIRA, L. S. B.; ANDRADE, L. A.; ALVES, A. S.; GONÇALVES, G. S. Substrato e volume de recipiente na produção de mudas de jatobá (*Hymenaea courbaril* L.). *Nativa*, Sinop, v.02, n.02, p.103-107, 2014.

OLIVEIRA, M. S. P.; FARIAS NETO, J. T.; PENA, R. S. Açai: **Técnicas de cultivo e processamento**. Instituto Frutal, 2007.

OLIVEIRA, P. S. T.; CARNEIRO, C. A. M.; PEREIRA, R. Y. F.; ANDRADE, H. A. F.; SILVA-MATOS, R. R. S. Produção de mudas de açazeiro em substratos a base de caule decomposto de babaçu. **AGRARIAN ACADEMY**, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v. 6, n. 11; p. 272- 280, 2019.

PAIVA SOBRINHO, S.; LUZ, P. B.; SILVEIRA, T. L. S.; RAMOS, D. T.; NEVES, L. G.; BARELLI, M. A. A. Substratos na produção de mudas de três espécies arbóreas do cerrado. **Revista Brasileira de Ciências Agrárias**, v. 5, n. 2, p. 238-243, 2010.

PARVIAINEN, J. V. Initial development of root systems of various types of nursery stock for scots pine. **Folia Forestalia**. v.268, p.2-21. 1976.

PIVETTA, K. F. L.; BARBOSA, J. G.; ARAÚJO, E. F. Propagação de palmeiras e estrelitzias. In: (Org.) BARBOSA, J.G.; LOPES, L.C. **Propagação de plantas ornamentais**. Editora UFV, 2007. p.43-70.

QUEIROZ, J. A. L.; MELÉN JÚNIOR, N. J. Efeito do tamanho do recipiente sobre o desenvolvimento de mudas de açai. (*Euterpe oleracea* Mart.). **Revista Brasileira de Fruticultura**, v. 23, n. 2, p. 460-462, 2001.

QUINTELA, M. P.; ROCHA, F. C.; FREITAS, T. A. S.; SOUSA, T. S.; ANDRADE, L. S. Substrato para produção de Mudas de *Veitchia merrillii*. In: **Carlos Antônio dos santos**. **Revista Científica Intellecto** Venda Nova do Imigrante, ES, Brasil v.10, n.1, 2025 p.230-241

(Org.). **Agronomia: novas descobertas e tecnologias**. 1ed. Maringá: Uniedusul, 2019, cap. 13, p. 125-133. 2019.

SANTANA, A. C.; CARVALHO, D. F.; MENDES, F. A. T. **Análise sistêmica da fruticultura paraense: organização mercado e competitividade empresarial**. 1. ed. Belém: Banco Amazônia, 255 p., 2008.

SANTOS, G. M.; MAIA, G. A.; de SOUSA, P. H. M.; da COSTA, J. M. C.; de FIGUEIREDO, R. W.; PRADO, G. M. Correlação entre atividade antioxidante e compostos bioativos de polpas comerciais de açaí (*Euterpe oleracea* Mart). **Archivos Latinoamericanos de Nutricion: Organo Oficial de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición**, Caracas, v. 58, n. 2, p.187-187, out. 2008.

SCHORN, L. A. et al. Definição de idades ótimas para expedição de mudas de *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze (Araucariaceae) em função de sua qualidade e volume de recipientes. **Revista Biotemas**, Florianópolis, v. 32, n. 4, p. 19 - 27, dez. 2019.

SILVA, C. A.; ALMEIDA, M. S.; SILVA, C. J.; MELO, B. Mudanças de pitangueira em função de tamanhos de recipiente e doses de vermiculita. **Acta Tecnológica**, v. 7, n. 1, p. 1-7, 2012.

SILVESTRE, W. V. D.; PINHEIRO, H. A.; SOUZA, R. O. R. M.; PALHETA, L. F. Morphological and physiological responses of açaí seedlings subjected to different watering regimes. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, v. 20, n. 4, p. 364-371, 2016.

SOARES FILHO, W. S. et al. Parentais femininos monoembriônicos na obtenção de portaenxertos híbridos de citros. **Revista Brasileira de Fruticultura**, Jaboticabal, v. 30, n. 1, p. 215-218, mar. 2008.

SOUZA, C. A. M. et al. Crescimento em campo de espécies florestais em diferentes condições de adubação. **Ciência Florestal**, v. 16, n. 3, p. 243-249, 2006.

VALLONE, H. S.; GUIMARÃES, R. J.; MENDES, A. N. G.; SOUZA, C. A. S.; CUNHA, R. L.; DIAS, F. P. Diferentes recipientes e substratos na produção de mudas de cafeeiros. **Ciênc. agrotec.**, Lavras, v. 34, n. 1, p. 55-60, 2010.

VIDAL, L. H. I.; SOUZA, J. R. P. de; FONSECA, E. de P.; BORDIN, I. Qualidade de mudas de guaco produzidas por estaquia em casca de arroz carbonizada com vermicomposto. **Horticultura Brasileira**, v. 24, n. 1, p. 26-30, 2006.

VIÉGAS, I. D. J. M.; FRAZÃO, D. A. C.; da CONCEIÇÃO, H. E. O. Efeitos das omissões de macronutrientes e boro na sintomatologia e crescimento em plantas de açaizeiro (*Euterpe oleracea* Mart.). **Revista Ciências Agrárias**, v.25, n. 50, p.129-141, 2008.

Recebido em: 15 de julho de 2022

Aceito em: 07 de setembro de 2025